

QUTB KOORDINATALAR SISTEMASINI O'QITISH USULLARI

Maxkamov Xamidullo Qaxramonovich

QDPI Matematika kafedrası

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13895060>

Annotation. It gives opportunities to determine the content and levels of improving the structural and functional model of methodical training by justifying the main directions of preparing students of pedagogical higher education institutions for pedagogical activities. In our study, it is aimed to methodically approach the role, goals and tasks of educational practice in preparing future informatics teachers for professional and pedagogical activities.

Keywords: Methodical training of future teachers, educational concept, integrative knowledge, innovative methods, educational tools, professional knowledge activities of students.

Geometriyada affin va to'g'ri burchakli dekart koordinatalar sisteması bilan bir qatorda qutb koordinatalar sisteması ham qaraladi. Ko'plab tadqiqotlarda va egri chiziqning muhim sinflarini o'rganishda qutb koordinatalar sisteması qo'l kelmoqda.

Shu sistema bilan tanishaylik. Yo'nalishli tekislikda O nuqta va bu nuqtadan chiquvchi OP nur va OP nurda yotuvchi $\overrightarrow{OE} = \vec{i}$ birlik vektor olamiz (1- chizma).

Hosil bo'lgan geometrik obraz qutb koordinatalar sisteması deyiladi va (O, \vec{i}) ko'rinishda belgilanadi.

O nuqtani qutb boshi, OP nur esa qutb o'qi deyiladi.

Tekislikda (O, \vec{i}) qutb koordinatalar sisteması va ixtiyoriy N nuqta berilgan bo'lsin, bu nuqtaning tekislikdagi vaziyatini ma'lum tartibda olingan ikkita son:

1) OE birlik kesmada o'lchangan $\rho = |\overrightarrow{ON}|$ masofa (2 - chizma).

2) OP nur ON nurning ustiga tushishi uchun burilishi kerak bo'lgan yo'nalishli $\varphi = (i \wedge ON)$ burchak bilan to'liq aniqlanadi.

ρ ni N nuqtaning qutb radiusi, φ ni N nuqtaning qutb burchagi deyiladi. Ularni birgalikda N nuqtaning qutb koordinatalari deyiladi va (ρ, φ) ko'rinishda yoziladi. O nuqta uchun $\rho = 0$, φ - aniqlanmagan.

2-chizma

Agar $0 \leq \rho < \infty$, $0 \leq \varphi < 2\pi$ o'zgarasa, tekislikni har bir nuqtasi qutb koordinatalar bilan ta'minlanadi.

Qutb koordinatalar sistemasini yasash uchun oriyetirlangan tekislikda Biror O nuqta olamiz va bu nuqtadan chiquvchi Ox o'qi kabi nur yasaymiz.

Bu nurni qutb o'qi va berilgan O nuqtani qutb boshi deymiz. Yana bitta nurni qutb boshidan qo'yib va uni θ (radianda o'lchanadi) burchakka borib yuqoridagi rasmdagi figurani hosil qilamiz. Qutb koordinatalar sistemasida nuqtaning vaziyati (r, θ) sonlar jufti bilan aniqlanadi.

3-chizma

Bunda θ burchak r qutb o'qiga nisbatan xosil qilgan burchag. Qutb boshining koordinatalari $(0, \theta)$, qutb o'qi nuqtalari uchun esa $(\rho, 0)$, $\rho \geq 0$. Bunda xam xuddi trigonometriyadagi kabi soat miliga qarshi burish musbat soat mili bo'yicha burish esa manfiy bo'ladi. Bu yerda nuqtaning vaziyatini aniqlovchi θ burchak bir qiymatli aniqlanmaydi, bu burchakning $\theta + 2\pi n$ va $\theta - 2\pi n$ (bunda n butun son) qiymatlari xam shu nuqtani beradi.

Agar qutb koordinatalardagi ikkita (r_1, θ_1) va (r_2, θ_2) nuqta quyidagi chizmadagidek berilgan bo'lsa bu nuqtalar orasidagi d masofani topish uchun kosinuslar teoremasidan foydalanamiz: ¹

$$d^2 = r_1^2 + r_2^2 - 2r_1r_2 \cos(\theta_1 - \theta_2)$$

1-misol. $A(2; \frac{\pi}{3})$, $B(3; 0)$, $C(3; -\frac{\pi}{4})$, $D(2; \frac{\pi}{2})$. 33- chizmada berilgan nuqtalar tasvirlangan.

Ravshanki, har qanday (ρ, φ) juft haqiqiy sonlar uchun tekislikning bitta nuqtasi mavjud bo'lib, bu sonlar shu nuqtaning koordinatalari bo'ladi. Ammo bir nuqtaning o'ziga cheksiz ko'p sonlar mos keladi. Chunki, N nuqtaning koordinatalari $\rho = a > 0$, $\varphi = \alpha$ bo'lsa, $\rho = a$, $\varphi = \alpha + 2\pi k$ (bu yerda $k=0, 1, \dots$). Juftlari ham shu N nuqtaning koordinatalari bo'ladi, chunki ON nur OP qutb o'qini α burchak qadar burishdan hosil bo'ladi deb faraz qilinsa, u holda OP nurni $\varphi = \alpha \pm 2\pi k$ qadar burishdan ham o'sha nurning o'zini hosil qilish mumkin.

N nuqtaning qutb burchagi qabul qilishi mumkin bo'lgan qiymatlar orasidan $-\pi \leq \varphi < \pi$ tengsizlikni qanoatlantiradigan qiymatini N nuqta qutb burchagining bosh qiymati deyiladi. ON nur

OP nurga qarama-qarshi yo'nalgan bo'lsa, 180° ga ikki yo'nalishda burish mumkin, bu vaqtda qutb burchagining bosh qiymati uchun $\varphi = \pi$ qabul qilinadi.

Nuqtaning qutb va dekart koordinatalari orasidagi bog'lanish.

Tekislikda (O, \vec{i}) qutb koordinatalar sistemasi berilgan. Koordinatalar boshi qutb boshi bilan, absissalar o'qining musbat qismi qutb o'qi bilan ustma-ust tushadigan musbat yo'nalishli (O, \vec{i}, \vec{j}) dekart reperini kiritamiz (3-chizma).

Tekislikdagi N nuqtaning qutb koordinatalar ρ, φ dekart koordinatalari x, y bo'lsin.

To'g'ri burchakli ONN_1 uchburchakdan

$$\begin{aligned} x &= \rho \cos \varphi \\ y &= \rho \sin \varphi \end{aligned} \quad (1)$$

Nuqtaning qutb koordinatalari ma'lum bo'lsa, uning dekart koordinatalari (1) formuladan topiladi.

Agar N nuqtaning dekart koordinatalari ma'lum bo'lsa, uning qutb koordinatalarini ushbu

$$\begin{aligned} \rho &= \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \operatorname{tg} \varphi = \frac{y}{x} \Rightarrow \varphi = \operatorname{arctg} \frac{y}{x}; \\ \cos \varphi &= \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}; \quad \sin \varphi = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}. \end{aligned} \quad (2)$$

formuladan topiladi.

Eslatma. N nuqtaning dekart koordinatalaridan qutb koordinatalariga o'tishda $\operatorname{tg} \varphi = \frac{y}{x}$ formula qutb burchagini qiymatini to'liq aniqlamaydi, chunki buning uchun yana φ ning miqdori musbat yoki manfiy ekanligini ham bilish kerak. Odatda bu N nuqtaning qaysi chorakda joylashishiga qarab aniqlanadi. Masalan, (2) formulada $x = 3, y = 3$ bo'lsa, $\operatorname{tg} \varphi = 1$ bo'lib, $\varphi = 45^\circ$. Lekin, $x = -3, y = -3$ bo'lganda ham $\operatorname{tg} \varphi = 1$ bo'lib, $\varphi = 45^\circ$ emas, $\varphi = 135^\circ$ bo'lishi kerak, chunki $(-3; -3)$ nuqta uchinchi chorakda joylashgan φ burchakning qiymati va ishorasini $\cos \varphi, \sin \varphi$ ga qarab aniqlash qulayroq.

Qutb koordinatalar sistemasida ikki nuqta orasidagi masofa.

Qutb koordinatalari bilan $N_1(\rho_1, \varphi_1)$ va $N_2(\rho_2, \varphi_2)$ nuqtalar orasidagi masofani hisoblash formulasini chiqaraylik.

Tekislikdagi N_1 va N_2 nuqtalarning dekart koordinatalari $N_1(x_1, y_1)$ va $N_2(x_2, y_2)$ bo'lsin. (1) formulaga ko'ra

$$\begin{aligned} x_1 &= \rho_1 \cos \varphi_1 & \text{va} & & x_2 &= \rho_2 \cos \varphi_2 \\ y_1 &= \rho_1 \sin \varphi_1 & & & y_2 &= \rho_2 \sin \varphi_2 \end{aligned}$$

U holda

$$\begin{aligned} N_1 N_2 &= \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} = \sqrt{(\rho_2 \cos \varphi_2 - \rho_1 \cos \varphi_1)^2 + (\rho_2 \sin \varphi_2 - \rho_1 \sin \varphi_1)^2} = \\ &= \sqrt{\rho_1^2 + \rho_2^2 - 2\rho_1 \rho_2 \cos(\varphi_2 - \varphi_1)} \end{aligned} \quad (3)$$

(3) qutb koordinatalari bilan berilgan ikki nuqta orasidagi masofani hisoblash formulasi.

Foydalaniladigan adabiyotlar ro'yxati

1. Н.Д.Додажонов, М.Ш.Жўраева. Геометрия. 1-қисм, Тошкент. «Ўқитувчи», 1996 й. (ўқув қўлланма) 1-5 бет
2. .Х.Х.Назаров, Х.О.Очилова, Е.Г.Подгорнова. Геометриядан масалалар тўплами. 1-ва 2- қисм. Тошкент «Ўқитувчи» 1993, 1997. (ўқув қўлланма)
3. Вахвалов М. Analitik geometriyadan mashqlar to'plami. Toshkent UzMU, 2006 у. 3-10 bet.
4. К.Х. Абдуллаев и другие Геометрия 1-част ь. Тошкент, «Ўқитувчи» 2002й.
5. К.Х. Абдуллаев и другие. Сборник задач по геометрии. Тошкент, “Ўқитувчи” 2004 г.
6. Introduction to Calculus Volume II. pp1, 3-4
7. Mathematical Literacy for Humanists, Herbert Gintis, 73-80